

Türkiye'deki Futbol Kulüplerinin Forma Marka Tercihlerinin Analizi Yahya Gökhan YALÇIN¹, Kadriye Nazlı YENİAY¹, Ersin EKTİ¹

¹Selçuk Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Konya, Türkiye

Sorumlu yazar: Yahya Gökhan YALÇIN:e-mail: gyalcin@selcuk.edu.tr

DOI: 10.5281/zenodo.21081993

Research Article

Sunuldu:
31.03.2026

Yayınlandı:
01.07.2026

Özet

Bu çalışma, Türkiye'deki profesyonel futbol kulüplerinin forma markası tercihlerine yönelik eğilimleri ve bu tercihlerde rol oynayan ekonomik, kültürel ve stratejik faktörleri incelemektedir. Forma markaları, kulüplerin finansal sürdürülebilirliği, uluslararası tanınırlığı ve taraftar bağlılığı üzerinde doğrudan etkili unsurlar arasında yer almaktadır. Araştırmada, Süper Lig ve alt liglerde yer alan toplam 139 kulübün 2025-2026 sezonunda tercih ettikleri spor giyim markaları karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Bulgulara göre Süper Lig kulüplerinin Adidas (7 takım), Nike (3 takım), Puma (3 takım), Hummel (2 takım) ve diğer markalar (3 takım) ile iş birliği yaptığı; alt liglerde ise Adidas (37 takım), Hummel (26 takım), Nike (21 takım), Joma (9 takım), Umbro (7 takım), Puma (6 takım), Diadora (4 takım) ve diğer markalar (11 takım) ile anlaşmalar gerçekleştirdiği görülmüştür. Diğer taraftan, süper lig dışında alt liglerde Adidas markasının 37 takım ile üstünlüğü görülmektedir. Takımların marka tercihlerinde, uluslararası markaların üretim haklarını alan yerel üreticiler CRS Spor (Hummel ve Diadora), AS Spor (Joma), Tiryaki Spor (Umbro), ve diğerleri ile yapılan anlaşmaların maliyet avantajı sağladığı tespit edilmiştir. Bu durum, kulüplerin ekonomik güçleri, sponsorluk politikaları ve taraftar kitlesinin beklentileriyle doğrudan ilişkilidir. Ayrıca forma markası tercihlerinin yalnızca ekonomik bir karar olmadığı; kulüplerin marka imajı, uluslararası pazarlara açılma stratejileri ve taraftar kimliğiyle de bağlantılı olduğu vurgulanmaktadır. Sponsorluk anlaşmalarının kulüplerin gelir modellerinde giderek daha belirleyici hale geldiği, taraftarların ise forma markalarını kulüp kimliğinin bir parçası olarak algıladığı düşünülmektedir. Sonuç olarak, forma markası tercihleri Türk futbol kulüplerinin hem ekonomik sürdürülebilirlik hem de kültürel kimlik açısından stratejik bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Futbol, Forma Markası

An Analysis of Football Clubs' Jersey Brand Preferences in Turkey

Abstract

This study examines the tendencies of professional football clubs in Turkey regarding their choice of jersey brands, focusing on the economic, cultural, and strategic factors influencing these preferences. Jersey brands are among the key elements directly affecting clubs' financial sustainability, international recognition, and fan loyalty. The research provides a comparative analysis of the sportswear brands selected by a total of 139 clubs competing in the Süper Lig and lower divisions during the 2025–2026 season. Findings reveal that Süper Lig clubs collaborated with Adidas (7 teams), Nike (3 teams), Puma (3 teams), Hummel (2 teams), and other brands (3 teams). In the lower divisions, partnerships were established with Adidas (37 teams), Hummel (26 teams), Nike (21 teams), Joma (9 teams), Umbro (7 teams), Puma (6 teams), Diadora (4 teams), and other brands (11 teams). Notably, Adidas demonstrated clear dominance in the lower leagues with 37 teams. The analysis highlights that local manufacturers holding production rights for international brands—such as CRS Spor (Hummel and Diadora), AS Spor (Joma), and Tiryaki Spor (Umbro)—provided cost advantages to clubs. These agreements are closely linked to clubs' financial capacities, sponsorship policies, and fan expectations. Furthermore, jersey brand preferences are not merely economic decisions; they are also associated with brand image, strategies for entering international markets, and fan identity. Sponsorship agreements are increasingly decisive in shaping clubs' revenue models, while fans perceive jersey brands as integral to club identity. In conclusion, jersey brand preferences are evaluated as a strategic component of Turkish football clubs in terms of both economic sustainability and cultural identity.

Keywords: Turkey, Football, Jersey Brand

GİRİŞ

Futbol, günümüzde yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda küresel ölçekte milyarlarca dolarlık bir endüstri olarak değerlendirilmektedir. Kulüplerin sportif başarıları kadar sponsorluk anlaşmaları, marka kimliği, taraftar kültürü ve medya görünürlüğü de bu endüstrinin şekillenmesinde kritik rol oynamaktadır (Smith, 2023). Özellikle forma markaları, kulüplerin finansal sürdürülebilirliği, uluslararası tanınırlığı ve taraftar bağlılığı üzerinde doğrudan etkili unsurlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle forma sponsorlukları, kulüplerin gelir modellerinde giderek daha belirleyici hale gelmekte ve taraftarların kulüp kimliğini algılamasında önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır (Aksoy, 2016; Gündüzyeli, 2023).

Türkiye’de futbol kulüplerinin forma markası tercihleri, ekonomik güç, sponsorluk politikaları ve taraftar kitlesinin beklentileriyle doğrudan ilişkilidir. Süper Lig kulüplerinin Adidas, Nike ve Puma gibi küresel markalarla iş birliği yapması, uluslararası pazarlara açılma stratejilerinin bir parçası olarak değerlendirilebilir (SportBusiness Sponsorship, 2025). Buna karşılık, alt liglerde Hummel ve Joma gibi daha erişilebilir markaların öne çıkması, kulüplerin maliyet avantajı sağlama arayışını yansıtmaktadır (Akoğlu ve ark. 2025). Bu durum, literatürde küçük ölçekli kulüplerin sponsorluk süreçlerinde yaşadığı ekonomik zorluklarla uyumludur (Çon ve ark., 2021).

Bölgesel farklılıklar da forma markası tercihlerinde belirleyici olmaktadır. Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde Adidas ve Hummel’in öne çıkması, bu bölgelerdeki lojistik altyapı ve sponsorluk potansiyeliyle ilişkilendirilebilir. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise Nike ve Diadora gibi markaların tercih edilmesi, bölgesel ekonomik yapı, markaya ulaşılabilirlik ve taraftar kültürünün etkisini göstermektedir (Ekmeçci, 2013). Bu bağlamda, forma markası tercihlerinin yalnızca ekonomik bir karar olmadığı; aynı zamanda kulüplerin markaya ulaşılabilirlik, yerinde veya yakın bölgeden hizmet, marka imajı, uluslararası pazarlara açılma stratejileri ve taraftar kimliğiyle de bağlantılı olduğu görülmektedir.

Literatürde spor sponsorluklarının kulüplerin finansal sürdürülebilirliği ve marka değerini artırmadaki rolü sıklıkla vurgulanmaktadır (Khan, 2025; Shao, 2025). Ancak Türkiye’deki futbol kulüplerinin forma markası tercihlerine yönelik kapsamlı ve karşılaştırmalı analizlerin sınırlı olduğu dikkat çekmektedir. Bu çalışma, söz konusu boşluğu doldurmayı amaçlamakta ve Türkiye’deki profesyonel futbol kulüplerinin 2025-2026 sezonu forma markası tercihlerini lig ve bölge düzeyinde incelemektedir.

YÖNTEM

Bu araştırma, Türkiye’deki profesyonel futbol kulüplerinin forma markası tercihlerine yönelik eğilimleri inceleyen betimsel ve karşılaştırmalı bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Çalışma, nicel araştırma yaklaşımı çerçevesinde yürütülmüş olup, kulüplerin mevcut forma sponsorluk verileri üzerinden ikincil veri analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, kulüplerin marka tercihleri lig düzeyi ve coğrafi bölgelere göre karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın evrenini, 2025–2026 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı profesyonel liglerde (Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig) mücadele eden toplam 139 futbol kulübü oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem seçimine gidilmemiş, tam sayım yöntemi kullanılarak evrenin tamamı analize dâhil edilmiştir. Bu durum, araştırma bulgularının genellenebilirliğini artırmaktadır. Araştırmada kullanılan veriler, kulüplerin 2025–2026 sezonunda tercih ettikleri forma markalarına ilişkin kamuya açık kaynaklardan elde edilmiştir. Bu kapsamda kulüplerin resmi internet siteleri, Türkiye Futbol Federasyonu kayıtları, spor medyası ve sponsorluk duyuruları ile birlikte Deloitte (2025) ve KPMG Türkiye (2024) gibi kurumların raporları incelenmiştir. Elde edilen veriler doğrulanarak analiz sürecine dahil edilmiştir.

Araştırmada temel değişken olarak forma markası tercihi ele alınmıştır. Bu değişken, lig düzeyi (Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig) ve coğrafi bölge (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve

Güneydoğu Anadolu) değişkenlerine göre incelenmiştir. Veri analizinde betimsel istatistik tekniklerinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda frekans ve yüzde dağılımları hesaplanmış, ligler arası ve bölgeler arası marka tercihleri karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular tablolar aracılığıyla sunulmuş ve yorumlanmıştır. Analiz sürecinde Microsoft Excel ve SPSS programlarından yararlanılmıştır. Araştırmanın geçerliliğini artırmak amacıyla veriler birden fazla kaynaktan elde edilmiş ve çapraz doğrulama yöntemi kullanılmıştır. Kullanılan tüm veriler kamuya açık ve güvenilir kaynaklara dayanmaktadır. Ayrıca veri kodlama süreci sistematik bir şekilde yürütülerek hata payı en aza indirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma yalnızca kamuya açık ikincil verilerin analizine dayandığı için etik kurul izni gerektirmemektedir. Araştırmada herhangi bir bireysel veri kullanılmamış olup bilimsel etik ilkelere uygun hareket edilmiştir. Araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Çalışma yalnızca 2025–2026 sezonu verilerini kapsamaktadır ve farklı sezonlarda marka tercihlerinde değişiklikler görülebilir. Ayrıca sponsorluk anlaşmalarının finansal boyutlarına ilişkin detaylı verilerin kamuya açık olmaması nedeniyle analizler marka tercihleri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, taraftar algısı ve marka sadakati doğrudan ölçülmemiştir.

BULGULAR

Tablo 1. Türkiye Futbol Ligleri takımları Marka tercihleri

MARKALAR	SÜPER LİG	1.LİG	2.LİG	3.LİG	TOPLAM	%
ADIDAS	7	6	12	19	44	31,65
HUMMEL	2	3	4	19	28	20,14
NIKE	3	4	10	7	24	17,27
JOMA	1	1	2	6	10	7,19
PUMA	3	3	1	2	9	6,47
UMBRO	1	1	4	2	8	5,76
DIADORA	-	-	1	3	4	2,88
DİĞER	1	2	3	6	12	8,63
	18	20	37	64	139	100

Araştırmada incelenen 139 kulübün 2025-2026 sezonu forma markası tercihleri Tablo 1’de özetlenmiştir. Süper Lig kulüplerinin büyük oranda küresel markaları tercih ettiği görülmektedir. Adidas (%38,9), Nike (%16,7) ve Puma (%16,7) toplamda %72 oranında tercih edilerek ligde baskın konumda yer almaktadır. Hummel (%11,1) ve diğer markalar (%16,6) ise daha sınırlı bir paya sahiptir.

Alt liglerde ise dağılım daha çeşitlidir. 1., 2. ve 3. Lig kulüplerinde Adidas (%31,6) ve Hummel (%20,1) öne çıkarken, Nike (%17,3), Joma (%7,2), Umbro (%5,8), Puma (%6,5) ve Diadora (%2,9) gibi markalar da belirli oranlarda tercih edilmektedir. Bu bulgu, alt liglerde kulüplerin maliyet avantajı sağlayan ve yerel üreticilerle bağlantılı markaları daha fazla tercih ettiğini göstermektedir.

Tablo 2. Türkiye Futbol Süper Ligi (Trendyol SüperLigi 2025-2026 sezonu) takımları Marka tercihleri

Tablo 2’de Türkiye Futbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu (Trendyol Süper lig olarak tescillenmiştir) forma markası tercihleri pasta dilimi grafiği olarak gösterilmiştir. Adidas 7 takım (%38,89), Nike 3 takım (%16,67), Puma 3 takım (%16,67), Hummel 2 takım (%11,11), Umbro, Wulfs ve Joma 1’er takım (%5,56) tercih ettiğini göstermektedir.

Tablo 3. Türkiye Futbol Ligleri takımları Bölgelere göre Marka tercihleri

	Marmara	Ege	Akdeniz	İç Anadolu	Karadeniz	Doğu Anadolu	Güneydoğu Anadolu	Takım Sayısı
ADIDAS	13	10	3	6	3	4	5	44
HUMMEL	6	6	1	8	7	-	-	28
NIKE	3	1	5	4	6	3	2	24
JOMA	3	-	1	2	4	-	-	10
PUMA	4	2	1	-	-	2	-	9
UMBRO	1	1	4	2	-	-	-	8
DIADORA	1	1	-	-	2	-	-	4
DiĞER	6	1	2	1	-	2	-	12
	37	22	17	23	22	11	7	139

Tablo 3’de forma markası tercihleri bölgesel düzeyde incelenmiştir. Marmara bölgesinde Adidas (%35,1) ve Hummel (%16,2) öne çıkarken, İç Anadolu’da Hummel (%34,8) ve Adidas (%26,1) dikkat çekmektedir. Akdeniz

bölgesinde Nike (%29,4) ve Puma (%11,8) tercih edilmesi, bölgedeki kulüplerin küresel markalara daha açık olduğunu göstermektedir. Güneydoğu Anadolu'da ise Diadora (%42,9) ve Nike (%35,7) gibi markaların öne çıkması, bölgesel ekonomik yapı ve taraftar kültürünün farklılaşmasını yansıtmaktadır.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu araştırma, Türkiye'deki profesyonel futbol kulüplerinin forma markası tercihlerinin ekonomik, kültürel ve stratejik faktörlerle nasıl şekillendiğini ortaya koymaktadır. Bulgular, Süper Lig kulüplerinin büyük ölçüde küresel markaları (Adidas, Nike, Puma) tercih ettiğini, alt liglerde ise daha çeşitli ve maliyet avantajı sağlayan markaların öne çıktığını göstermektedir. Bu durum, spor pazarlaması literatüründe kulüplerin marka tercihlerinin sponsorluk anlaşmaları, finansal sürdürülebilirlik ve taraftar kültürüyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan çalışmalarla uyumludur (Aksoy, 2016; Bodet & Chanavat, 2010; Nufer, 2016).

Süper Lig'de Adidas'ın %38,9'luk payla baskın olması, küresel markaların Türkiye'deki sponsorluk stratejilerinin gücünü göstermektedir. Nike ve Puma'nın toplamda %33,4'lük payı ise rekabetin yoğunluğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgu, küresel spor markalarının üst liglerde görünürlük ve prestij sağlamak amacıyla kulüplerle iş birliği yaptığını desteklemektedir (Walraven ve ark., 2014).

Alt liglerde Hummel (%20,1), Joma (%7,2) ve Umbro (%5,8) gibi markaların öne çıkması, kulüplerin maliyet odaklı stratejiler geliştirdiğini göstermektedir. Literatürde küçük ölçekli kulüplerin sponsorluk süreçlerinde finansal zorluklar yaşadığı ve yerel üreticilerle iş birliğine daha açık olduğu belirtilmektedir (Çon ve ark., 2021; Pope & Williams, 2011). Türkiye'de alt liglerde yerel üreticilerin küresel markaların lisanslı üretim haklarını alarak kulüplere maliyet avantajı sağladığı görülmektedir. Bu bulgu, spor endüstrisinde "yerel üretim – küresel marka" iş birliğinin önemini ortaya koymaktadır (Akoğlu ve ark., 2025).

Bölgesel farklılıklar ise forma markası tercihlerinde belirleyici bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Marmara'da Adidas (%35,1) ve Hummel (%16,2), İç Anadolu'da Hummel (%34,8) ve Adidas (%26,1) dikkat çekmektedir. Akdeniz'de Nike (%29,4) ve Puma (%11,8) tercih edilmesi, bölgedeki kulüplerin küresel markalara daha açık olduğunu göstermektedir. Güneydoğu Anadolu'da Diadora (%42,9) ve Nike (%35,7) gibi markaların öne çıkması ise bölgesel ekonomik yapı ve taraftar kültürünün farklılaşmasını yansıtmaktadır. Bu bulgu, spor pazarlamasında bölgesel dinamiklerin sponsorluk politikaları üzerinde etkili olduğunu vurgulayan çalışmaları desteklemektedir (Beech & Chadwick, 2013; Ekmekci, 2013).

Forma markası tercihlerinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve stratejik bir karar olduğu; kulüplerin marka imajı, taraftar kimliği ve uluslararası pazarlara açılma stratejileriyle doğrudan bağlantılı olduğu görülmektedir (Smith, 2023; Shao, 2025).

Bu çalışma, Türkiye'deki profesyonel futbol kulüplerinin forma markası tercihlerinin lig düzeyi ve bölgesel farklılıklarla şekillendiğini ortaya koymuştur. Süper Lig'de küresel markaların baskınlığı, sponsorluk ve marka prestijinin önemini gösterirken; alt liglerde maliyet avantajı sağlayan ve yerel üreticilerle bağlantılı markaların tercih edilmesi, ekonomik sürdürülebilirliğin ön plana çıktığını göstermektedir.

Üst liglerde küresel markalarla yapılan anlaşmalar kulüplerin marka değerini artırırken, alt liglerde yerel üreticilerle yapılan anlaşmalar finansal sürdürülebilirlik sağlamaktadır. Marka tercihleri, ekonomik yapı, lojistik altyapı ve taraftar kültürüyle doğrudan ilişkilidir. Sponsorluk politikaları bölgesel dinamikler dikkate alınarak geliştirilmelidir. Forma markası tercihleri yalnızca ekonomik bir karar değil, aynı zamanda kulüplerin uluslararası pazarlara açılma stratejilerinin ve taraftar kimliğinin bir parçasıdır.

Bu bulgular, spor yönetimi ve pazarlama literatürüne katkı sağlamakta ve Türkiye'de futbol kulüplerinin sponsorluk politikalarının daha stratejik bir şekilde ele alınması gerektiğini göstermektedir.

Beyanlar

Çıkar Çatışması

Yazar(lar), bu çalışma kapsamında herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını beyan eder.

Etik Beyanı

Bu çalışmanın yürütülmesi, veri toplama süreci ve makalenin hazırlanması aşamalarında bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uyulmuştur. Çalışmada kullanılan tüm kaynaklara akademik yazım kurallarına uygun şekilde atıf yapılmıştır.

Finansal Destek

Bu çalışma herhangi bir kurum, kuruluş veya fon tarafından finansal olarak desteklenmemiştir.

Yazar Katkı Oranı

Araştırmanın tasarımı: Y.G.Y. (%50), K.N.Y. (%30), E.E. (%20)

Veri toplama: Y.G.Y. (%50), K.N.Y. (%30), E.E. (%20)

Veri analizi ve yorumlama: Y.G.Y. (%50), K.N.Y. (%30), E.E. (%20)

Makale yazımı: Y.G.Y. (%50), K.N.Y. (%30), E.E. (%20)

Makale gönderimi ve revizyon süreci: Y.G.Y. (%50), K.N.Y. (%30), E.E. (%20)

KAYNAKLAR

- Altın, Ş., Ediş, L. B., Tüfekçi, İ., & Altın, B. (2020). Spor pazarlamasında lisanslı ürünlerin tercihinde, kulüp imajı, marka efangelizmi, takım sadakati ve takımla özdeşleşme değişkenlerinin etkisi. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 12(4), 3759-3775.
- Akoğlu, H. E., İnce, u., Turhan, f. H., & Balcı, v. (2025). Küçük ölçekli spor kulüplerinin yaşadıkları ekonomik zorluklar ve sponsorluk süreci deneyimleri. *Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 19(2).
- Beech, J., & Chadwick, S. (2013). *The marketing of sport*. Pearson Education.
- Bodet, G., & Chanavat, N. (2010). Building global football brand equity: Lessons from the Chinese market. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 22(1), 55–66. <https://doi.org/10.1108/13555851011013118> (doi.org in Bing)
- Çon, M., Parlar, F. M., Çankaya, S., Ermiş, A., Sabah, S., Çavuşoğlu, G., & Taşmektepligil, M. Y. (2020). Effectiveness of Sports Sponsorship: The Case of Turkey Football League. *Turkish Studies-Social Sciences*, 15(6).
- Deniz, E. (2019). Spor Sponsorluğu ile Marka İmajı ve Marka Değeri Arasındaki İlişki: Nicel Bir Araştırma. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 8(3), 1234-1256.
- Deloitte. (2025). Annual football finance report: Market trends and sponsorship strategies. Deloitte Insights. <https://www2.deloitte.com/football-finance>
- Ekmekci, R. (2013). New Era Sport Sponsorship in Turkey. *Journal of Business and Management Sciences*. 1(1):10-13. doi: 10.12691/jbms-1-1-3
- Gündüzyeli, B. (2023). Attitude towards the sponsor on purchase intention in sports club sponsorship. *Journal of Sport Sciences Research*, 8(3), 145–162.
- Khan, J. (2025). The business evolution of football kit deals. *The Football Week*.
- KPMG Türkiye. (2024). *Türk Futbol Ekonomisi Raporu*. KPMG Yayınları.
- Nufer, G., Bühler, A., & Chadwick, S. (2016). Branding in sports. In *The Routledge companion to contemporary brand management* (pp. 536-551). Routledge.
- Sport Business Sponsorship. (2025). *Geography: Turkey. Sponsorship & Marketing*. <https://www.reportlinker.com/report-summary/Sports/38731/Turkish-Sports-Industry.html?autogen=1>
- Tokmak, G., & Aksoy, R. (2016). Factors affecting brand loyalty in football: An application on “The Big Four” football clubs in Turkish Super League. *International Review of Economics and Management*, 4(3), 84-106.
- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF). (2025a). *Sportif Ekipman Talimatı*. Erişim: 10.01.2026, <https://www.tff.org/Resources/TFF/Auto/8d4b8a2d0d3e4c8b8ec1715e1983ac7a.pdf>
- Türkiye Futbol Federasyonu. (2025b). *2025-2026 Sezonu Kulüp Forma Sponsorluk Raporu*. TFF Yayınları.
- Walraven, M., Bijmolt, T. H., & Koning, R. H. (2014). Dynamic effects of sponsoring: How sponsorship awareness develops over time. *Journal of advertising*, 43(2), 142-154.